

Inducción general al personal sobre procedimientos técnicos y administrativos en la actividad productiva

¿Para qué sirve?

Para conocer los requerimientos laborales, administrativos y técnicos que aplica la empresa agropecuaria u organización, que dispone de equipo de extensionistas, puede organizar una charla o reunión donde se le indica al trabajador todos los procedimientos básicos de la empresa relacionados con temas laborales, administrativos y técnicos. En la parte laboral: Código de trabajo y Reglamento interno de trabajo. Estructura organizacional, salud ocupacional y aspectos ambientales. En la parte técnica como se hacen las labores, rendimientos, calidad de labores, evaluación de prácticas agrícolas, tanto en campo como en el proceso agroindustrial.

¿Qué se debe hacer?

- Realice reuniones con grupos de trabajadores de primer ingreso a la empresa u organización.
- Explique detalladamente los procedimientos administrativos. Laborales y ambientales.
- En parcela demostrativa capacite al personal de primer ingreso, en la forma de realizar las labores de manera adecuada.
- Promueva espacios de confianza y comunicación entre los participantes.
- Realice actividades de capacitación con frecuencia para actualizar conceptos entre los trabajadores y productores.

Figura 1. Inducción a grupos de trabajadores.

Fuente: CORBANA.

Información adicional en:

CORBANA S.A. Documentos para inducción de personal. Sistema de Gestión Ambiental. Compañía Internacional de Banano. Finca San Pablo.